

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршидjon
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUROJAATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	75
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	81
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	92

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	103
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKLARDA KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	112
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARNING QO‘LLANILISHI.....	122
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	127
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	135
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	144
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	149

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	155
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	165
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Muminova Aziza,

Doktorant (DSc)

Samarqand davlat chet tillar instituti,

Samarqand, O'zbekiston

aziza-310187@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5922-5808>

**ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI
VOSITALAR XUSUSIDA**

(E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo'rg'a" asari asosida)

[10.5281/zenodo.21055923](https://doi.org/10.5281/zenodo.21055923)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada aspektual vaziyat turlaridan biri - ish-harakatning takroriy bajarilishini ifodalovchi **iterativ aspektual vaziyatni** shakllantiruvchi til vositalari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida to'plangan faktik materiallar asosida o'zbek tilida takroriylik ma'nosi turli lingvistik birliklar - payt ravishlari, leksik ko'rsatkichlar, ko'makchi fe'llar, fe'lning ichki semantik xususiyatlari hamda boshqa grammatik va leksik vositalar orqali ifodalanishi aniqlangan. Muallif mazkur vositalarning umumiy leksik-semantik tavsifini ishlab chiqib, ularning aspektual imkoniyatlarini ham ochib beradi. Shuningdek, E. Seton-Tompsonning "Yovvoyi yo'rg'a" asari materiallari asosida iterativlik semantikasini yuzaga chiqaruvchi birliklarning leksik-semantik xususiyatlari umumlashtiriladi.

Kalit so'zlar: aspektuallik, aspektual vaziyat, iterativlik (takroriylik), payt ravishi, leksik vosita;

Muminova Aziza,

Doctoral Candidate (DSc)

Samarkand State Institute of Foreign Languages,

Samarkand, Uzbekistan.

aziza-310187@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5922-5808>

**ON THE MEANS OF CREATING ITERATIVE (REPETITIVE) ASPECTUAL
SITUATION**

(Based on the work of E. Seton-Thompson "The Wild One")

ABSTRACT

This article analyzes the means that form the iterative aspectual situation, which is one of the types of aspectual situations and expresses the repeated performance of an action. Based on the examples collected during the research, it was identified that in the Uzbek language, the meaning of repetition of action is expressed through various means – temporal adverbs, lexical indicators, auxiliary verbs, verbal semantics, and other linguistic units. By providing a general lexical-semantic description of these means, the author also reveals their aspectual properties. Furthermore, the author generalizes the lexical-semantic features of the means expressing iterative semantics in E. Seton-Thompson's work "*Wild Mustang*".

Keywords: aspectuality, aspectual situation, iterativity (repetition), temporal adverb, lexical device;

Муминова Азиза,
Докторант (DSc)

Самаркандского государственного института
иностранных языков,
Самарканд, Узбекистан.
aziza-310187@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-5922-5808>

О СПОСОБАХ СОЗДАНИЯ ИТЕРАТИВНОЙ (ПОВТОРЯЮЩЕЙСЯ) АСПЕКТУАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ (На основе работы Э. Сетон-Томпсона «Дикарь»)

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются языковые средства, формирующие итеративную аспектуальную ситуацию — один из типов аспектуальных ситуаций, выражающий повторяемость действия. На основе собранного фактического материала установлено, что в узбекском языке значение повторяемости передаётся различными лингвистическими средствами — наречиями времени, лексическими показателями, вспомогательными глаголами, внутренними семантическими характеристиками глагола, а также другими грамматическими и лексическими единицами. Автор разрабатывает их общую лексико-семантическую характеристику и раскрывает их аспектуальные возможности. Кроме того, на материале произведения Э. Сетон-Томпсон «Дикий иноходец» обобщаются лексико-семантические особенности средств, выражающих семантику итеративности.

Ключевые слова: аспектуальность, аспектуальная ситуация, итеративность (повторяемость), обстоятельство времени, лексическое средство.

Aspektologiya atamasi lotin tilida aspectus – tashqi ko‘rinish, qiyofa va yunon tilida λόγος – so‘z, ta’limot kabi ma’nolarni anglatadi. Aspektologiya grammatikaning bir bo‘limi sifatida fe’l ifodalaydigan harakatning vaqt jarayonidagi kechimi va taqsimlanishini tadqiq etadi. Uning o‘rganilishi qadim tarixga ega bo‘lib, antik davridayoq aspektualikka oid ilk qarashlar yuzaga kela boshlagan. Jumladan, Aristotel birinchi bo‘lib, fe’llarning

chegaralangan/chegaralanmagan aksional guruhlarini ajratib bergan. Keyinchalik fe'l shakllari ifodalaydigan ba'zi aspektual farqlarni Appaloniya Diskol (yunon tilida), Varron (lotin tilida) ko'rsatgan [4].

Zamonaviy tilshunoslikda - aspektuallik tilshunoslikning grammatik tarmoqlaridan biri sanalib, u o'z ichiga aspekt (vid), chegaralanganlik/chegaralanmaganlik (aksionallik), harakat tarzi kabi kategoriyalarni qamrab oladi. Shulardan, aspekt (vid) - fe'lning grammatik kategoriyasi bo'lib, u fe'l ifodalaydigan harakatning tugallanganligi/ tugallanmaganligini, aksionallik - harakatning chegaralanganligi/ chegaralanmaganligini, harakat tarzi - fe'l ifoda etgan ish-harakatning qay tarzda va usulda amalga oshishini ko'rsatadi. Zamonaviy aspektologiyada bu birliklar semantik, morfologik va pragmatik darajada o'rganiladi.

Aspektuallik va uni tashkil etuvchi kategoriyalarga to'xtalgan holda, aspektuallikning muhim tushunchalaridan biri, "aspektual vaziyat"ga izoh berish o'rinlidir. Aspektual vaziyat - bu fikr mulohazani aks ettiruvchi kategorial ifodalardan biridir. U aspekt (vid)ning tugallanganlik/tugallanmaganlik, fe'llarning chegaralanganlik/chegaralanmaganlik, davomlilik, karralilik, fazaviylik, perfektivlik kabi aspektual ma'nolaridan tashkil topadi [3, 302 - 303].

Aspektual vaziyat - faqat turli lisoniy, grammatik, leksik va kontekst vositalari yordamida shakllanadigan aspektual ma'nolar (terminativlik/protsessuallik) bilan cheklanib qolmay, shu bilan birga, u harakat tarzlari (harakatning boshlanishi, davom etishi, takroriyligi, natijaviyligi) va ularning kombinatsiyasi natijasida yuzaga keladigan aspektual ma'nolarni ham o'z ichiga oladi [2, 105]. Aspektual vaziyatlarning bir necha turlari kuzatiladi. Jumladan, harakatning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi - inxoativ, takroriy harakat - iterativ, o'rta oqimda bo'lgan harakat - protsessual, tugal nuqtaga yetgan harakat - terminativ aspektual vaziyat kabilardir. "Aspektual vaziyat" tushunchasiga izoh bergan holda bevosita iterativ aspektual vaziyatlar tahliliga o'tamiz. Aytib o'tilganidek, iterativ aspektual vaziyat - harakatning takroriylikni ifoda etadi. O'zbek tilida harakatning takroriylik ma'nosi, asosan, turli leksik ko'rsatkichlar, payt ravishlari, fe'l semantikasi, ko'makchi fe'l va boshqa vositalar yordamida o'z ifodasini topadi. Mazkur maqola uchun to'plangan (87 ta) misollarda iterativlik ma'nosi quyidagi ko'rsatkichlar orqali o'z aksini topgan:

I. leksik vositalar:

(1) *Billi bir necha kun Arnoni mehr bilan xo'p parvarish qildi. Arno oradan bir hafta o'tgach, butunlay sog'aydi, ...* [1, 297]. - Ushbu misoldagi iterativlik **bir necha kun** leksik vositasi orqali berilib, bunda shaxsning muayyan harakatni bir necha kun qayta-qayta bajarganligi ifodalangan.

Keyingi misollarni ko'rib chiqamiz:

(2) *Ular [tulkilar] kechqurun o'rdakning qurib qolgan qanotini ermak qilib o'ynadi. O'rdak qanoti o'n martalab tulkidan tulkiga o'tdi* [1, 4];

(3) *Ular [tulkilar] bu yerda butun yoz bo'yi ota-onalarining necha o'n martalab o'lja olib kelishini kuzatib o'tiradi* [1, 10]. - (2) hamda (3) misollardagi harakatning takroriyligi **o'n martalab** ko'rsatkichi yordamida o'z aksini topib, "martalab" - miqdoriy-takroriylikni bildiruvchi yasama ravish sanaladi, u *marta* so'zi + *-lab* affiksidan hosil bo'lgan.

Navbatdagi misollarni kuzatamiz:

(4) *Ularning [tulkilarning] ota-onasi qo'rqqanidan allaqachon o'rmonga qarab qochib, o'shayoqda bekinib yurdi. Ammo bolalaridan alag'da bo'lib, bir necha bor iniga qaytishga chog'landi, har gal odam ovozi eshitib, iziga qaytib ketaverdi* [1, 8];

(5) *U [Yan] baribir umidsizlikka tushmadi, chunki daydib yurganlarida bir necha bor ulkan Qumloq adir bug'usi izlariga duch keldi* [1, 90]. - Mazkur (4), (5) misollardagi iterativlik **bir necha bor** leksik vositasi orqali aks etgan, ya'ni ushbu leksik birlik ham harakatning qayta-qayta amalga oshish, takrorlanish ma'nolariga ishora qiladi. Shuningdek, (4) dagi **har gal** birikmasi ham takroriylik ma'nosini yanada kuchaytirgan.

Keyingi misollardagi iterativlik "yana" ko'magida hosil bo'lgan, misollarni tahlil qilamiz:

(6) *Bordi-yu, ular kechasi kelganlarida, tulkilar onasi bilan otasi o'zlarining qadrdon inlariga kirish uchun panjalari bilan tuproq kovlab yotganini ko'rgan bo'lardi. Ertasi kechasi tulkilar yana keldi* [1, 9];

(7) *Domino ana shu vaziyatdan foydalandi, bor kuchini to'plab, sohilga sapchidi. Qop-qora oqimdan oshib, yerga borib tushdi. Daryo uni yoshligidayam baloyi ofatlardan asrab yurardi, mana, yana asrab qoldi* [1, 58]. - Berilgan (6), (7) misollardagi ish-harakat muayyan vaqt oldin sodir bo'lib, u qayta takrorlangan, bunda asosiy vosita sifatida **yana** leksik vositasi xizmat qilmoqda.

Navbatdagi tahlil ostiga olinadigan (8), (9) misollarda odatiy, takroriy ish-harakat ma'nosi aks etib, **hamisha** leksik ko'rsatkichi harakatning doimiy sodir bo'lishini, takrorlanishini voqelantirgan:

(8) *Yaqin atrofda shu hovuzdan boshqa suv yo'q. Hamisha mollar hamda uy otlari o'tlaydigan ana shu yalanglik qora toychoqning ko'ngil qo'ygan yayloviga aylandi* [1, 60];

(9) *Ana shu xushqomat baytallarning birovi kundalik yumushlar uchun hamisha otxonada qoladi, qolgan to'qqizi toychoqlarini emizib bo'lib, o'z erkida o'tlab yuradi* [1, 61].

Ko'rib chiqiladigan (10), (11) misollardagi takroriylik **tez-tez** vositasi ta'sirida yuzaga kelgan, misollarni kuzatamiz:

(10) *Asabiy taranglik yovvoyi otlarning ishtahasini bo'g'ib qo'ydi, ammo tez-tez suvsay boshladilar* [1, 66];

(11) *So'ng biz uning [shoqol] quyosh botishi yo tong otishi bilan darhol kuylay boshlashini tez-tez eshitdik* [1, 334]. - Ushbu misollardagi **tez-tez** - harakatning ko'p marta, qisqa muddat ichida takroriy tarzda amalga oshishiga ishora qilgan.

Navbatdagi misolga e'tibor qaratamiz:

(12) *It bo'riga har yaqinlashganda, avvalo, uning quymichiga yopishdi, har safar bo'rining o'tkir tishlaridan qochib qutulishga ulgurdi* [1, 105]. - Misolda keltirilgan **har** - umumiylik, takroriylikni bildirib, u ko'pincha aniq vaqt yoki holat bildiruvchi otlar bilan birikib, takroriylikka asoslangan payt ravishli birikmalarni yasaydi. Mazkur misoldagi **har safar** - xuddi shu vazifada kelib, harakatning qayta sodir bo'lish ma'nosini yanada kuchaytirgan.

Tahlil qilinadigan (13), (14) misollardagi iterativlik **ko'p** vositasida hosil bo'lib, u ham sifat ham ravish vazifasida kela oladi, **ko'p** - fe'l bilan birgalikda qo'llanib, harakatning takrorlanish miqdorini ko'rsatadi. Aspektual jihatdan, u noaniq-iterativlikni ifodalovchi leksik ko'rsatkich sanaladi, chunki u harakatning necha marta sodir bo'lganligini aniq sonini emas, balki umumiy takroriylikka ishora qiladi:

(13) *Olmaxon u daraxtdan bu daraxtga irg'ib o'tayotganda tulkilar uni tutib olish uchun ko'p urindi, ammo foydasiz bo'ldi* [1, 131];

(14) *Bu hiylayi nayrang yovvoyi qoramollar bilan chiyabo'rilar olishgan olis zamonlardan qolgan bo'lsa ajab emas. Uchqur Toychoq ushbu hiylayi nayrangini esidan chiqarmay, uni kelajakda juda ko'p qo'lladi* [1, 261].

Keyingi misolni kuzatamiz:

(15) *Ko'p kunlari bir xil, tuzsiz kechib, ba'zida biron-bir tasodifiy sarguzashtdga duch kelib qolardi, axir ovning gashti ham shunda-da* [1, 228]. - Ushbu misoldagi iterativ aspektual vaziyat jumla tarkibidagi **ba'zida** yordamida ifodalangan. **Ba'zida** - tuzilish jihatidan *ba'zi* + *vaqtlarda* shaklining qisqartmasi sanalib, u doimiy bo'lmagan vaqti-vaqti bilan sodir bo'lib turadigan harakat ma'nosini bildiradi.

Ko'rib chiqiladigan (16) misolimizda **qayta-qayta** takroriy birligi ishtirok etgan:

(16) *Toychoqdan mag'lubiyatga uchrash har qanday itga ulug' sharaftir, degan gapni qayta-qayta takrorlashdan tolmasi* [1, 193]. - Mazkur birlik harakatning takroriylik darajasini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi, ya'ni bunda harakat ko'p marta, tinimsiz takrorlanadi. Shu sababli uni "intensiv-iterativlik"ni hosil qiluvchi sifatida ham e'tirof etish mumkin.

II. payt ravishlari:

Navbatdagi misollardagi takroriylik ma'nosi turli payt ravishlari orqali o'z ifodasini topgan. Bunda **har ertalab**, **har kuni**, **har kechqurun**, **har yili** kabilar harakatni muntazam bir vaqtda, **ertalablari**, **kechalari** kabi payt ravishlari harakatning muayyan vaqt oralig'ida doimiy, odatiy tarzda takroran sodir bo'lishini bildiradi:

(17) *Sug'ur har ertalab qarag'ay kundasiga chiqib, oftobga isinib yotishni yaxshi ko'radi* [1, 128].

(18) *Shu yaqinda bir to'palonchi, qo'poldan-qo'pol olmaxon yashaydi, u har kuni daraxtning tulkilar chiqolmaydigan eng baland shoxiga chiqib olib, tulkilarni so'kadi* [1, 131].

(19) *U [tog'am] hamon mening ustimdan kulib, biror nima otib kelish uchun har kechqurun yelkasiga miltiq osib, ikkita itni ergashtirib, o'rmon oralaydigan bo'ldi* [1, 135].

(20) *Ularni [bo'rilarini] qirib tashlash uchun har yili turli-tuman chora-tadbirlar ko'rildi, ammo bo'rilar o'z ta'qibchilarining barcha hiyla-nayranglariga, yugurib-yelishlariga chap berib, rohat-farog'atda yashadi* [1, 145].

(21) *-Bekor gap, - dedi yo'l boshchi. - Bu ayiq har yili iyul-avgust oylarida keladi, u shu yaqin atrofda yashaydi* [1, 193].

(22) *Har tong uning [shoqol] izlari axlat chelagi oldida paydo bo'ladi, men bu payt bu yerga tun bo'yi qanday jonivorlar kelib-ketganini ko'rgani chiqaman* [1, 334].

(23) *Har qish kelgan sayin Ueb kamuyqu bo'lib qoldi, har bahor kelganda erta uyg'onadigan odat chiqardi* [1, 178].

(24) *Tor bilan Kornni katta xona burchagidagi poxol to'shakda yotar, Tor kechalari o'rtog'ining ingrab, uyoqdan-buyoqqa ag'darilishidan uyg'onib ketardi* [1, 232].

(25) *Torning ko'rgan kunlari ayanchli, vahimali kechdi. Ertalablari biroz o'ziga kelib, ham o'ziga, ham qizlarga picha-pichadan yegulik tayyorladi, kechasi bo'ladigan isitmaga hozirlik ko'rib, har bir qizning boshiga bir satildan suv tayyorlab qo'ydi* [1, 234].

III. ko'makchi fe'l:

Tahlil ostiga olingan keyingi misollarda iterativlik ma'nosi ko'makchi fe'l ta'sirida yuzaga kelgan. Chunki, *turmoq* fe'li ko'makchi fe'l vazifasida qo'llanganda, ish-harakatning takroriylik ma'nosini ifoda etadi. Taqqoslang:

(26) *Shu boisdan ham Juksning tovuqxonasi hamisha tinch bo'lib, Bentonning tovuqxonasidan bo'lsa tovuqlar yo'qolib turadi* [1, 7];

(27) *Adir tevaragidagi butazorda quyon bilan qur ko'p edi. Shu bois daqiqa sayin otishma ovozi eshitilib turardi* [1, 87].

IV. leksik vosita + ko'makchi fe'l:

Keyingi ko'rib chiqiladigan misollarda takroriylik ma'nosi leksik vosita hamda ko'makchi fe'l ta'sirida hosil bo'lgan. Misollarni kuzatamiz:

(28) *Tulkilar onasi sergak, otasi undan ham sergak edi. Bolalari hali ko'zlarini ocholmay, norasida bo'lib, yurgan davrlarida tulkilar otasi inga kirmay, tashqarida poyloqchilik qilib yurdi, shunday bo'lsa-da, muntazam ovqat olib kelib, otalik burchini vijdonan bajarib turdi* [1, 5]. - Gapdagi iterativlik *muntazam* - leksik ko'rsatkichi va ko'makchi fe'l vazifasidagi *turmoq* fe'li ko'magida hosil bo'lgan. *Muntazam* - muayyan ish-harakatning doimiy, uzluksiz tarzda amalga oshishiga ishora qiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, *turmoq* - ko'makchi fe'l sifatida qo'llanganda, harakatning takroriylik ma'nosini bildiradi.

(29) *Oyoq hidlari darrov yo'q bo'lib ketadi, ammo bolalar hadeb kelib, xabar olaverib, oyoq hidlarini yana yangilab turadi* [1, 32]. - Misoldagi *hadeb* - leksik takroriylik vositasi bo'lib, u harakatning davomiy takrorlanishini bildiradi. Bunda xabar olish harakati uzoq vaqt davomida bir necha marotaba takrorlanadi. Shuningdek, jumla tarkibidagi *yana* ko'rsatkichi hamda ko'makchi fe'l vazifasidagi *turmoq* - iterativlikni yanada kuchaytirgan.

(30) *Ammo qari Viksen har kechasi bolasiga yangi tovuq yo boshqa biror nima olib kelib turdi* [1, 140]. - Gapdagi *har kechasi* - harakatning muntazam tarzda har kechasi sodir bo'lishini va *turmoq* ko'makchi fe'li ish-harakatning takroriylikni aks etgan.

(31) *U yerga otda borib bo'lmaydi, u yerda otish ham qiyin. Shu boisdan ham unda ayiqlar ko'p yashaydi. Ovchilar ayiq ovlagani ko'p-ko'p kelib turadi* [1, 195]. - Misoldagi *ko'p-ko'p* leksik vositasi harakatning bir necha marotaba sodir bo'lishini, *kelib turadi* - analitik shakli tarkibidagi *turmoq* - harakatning muntazamlilik bilan takrorlanishini bildiradi.

(32) *Kakliklar odatdagiday don cho'qilashdi, eng o'lkani har zamon-har zamonda qattiq-qattiq ka-kalab turdi, silovsin bunday ka-kalashni o'rmonda ham eshitib edi* [1, 225]. - Bu yerda biz, past chastotali iterativ aspektual vaziyatni kuzatamiz, chunki *har zamon-har zamonda* birligi amalning onda-sonda bajarilishini, tanaffuslar bilan takrorlanishini ifoda etadi. *Kakalab turdi* - shakli ham harakatning takroriylikni ko'rsatgan.

(33) *O'tloqda quyonlar g'uj-g'uj to'lib yotibdi, ular ba'zan shahargayam kelib-ketib turadi* [1, 265]. - Gapda muntazam bo'lmagan, vaqti-vaqti bilan sodir bo'luvchi iterativlik o'z ifodasini topgan, chunki *ba'zan* - harakatning goho-gohida sodir bo'lishini bildirsa, *kelib-ketib* - harakatlar juftligi takroriylikni, *turadi* - ko'makchi fe'li harakatning muntazamliligini ko'rsatadi.

(34) *Bola aytgan "bahaybat davangir" Uchqur Toychoq edi. Ammo Toychoq bola aytganiday, Kalbaning ziroatida yashamasdi, u yerga onda-sonda kirib chiqib turardi* [1, 265]. Biz bu yerda ham muntazam bo'lmagan iterativlikni kuzatamiz, chunki *onda-sonda* vositasi harakatni muayyan oraliq bilan takrorlanishini ifoda etsa, *kirib-chiqib* harakatlar juftligi ham takroriy harakat bo'lib, *turardi* odat bo'lgan, takrorlanib turgan harakatdir.

(35) *Bu kabi poygalar haftada ikki marta bo'lib turdi* [1, 279]. - Misoldagi *haftada ikki marta* - birligi rejali, sistematik takroriylikni bildiradi, chunki amal haftada ikki marta o'tkazilishi allaqachon rajalashirilgan. *Bo'lib turdi* - analitik shakli tarkibidagi *turdi* - odatga aylangan, takroriylikni bildirgan.

(36) *Bizning Arnomiz garchand o'zi pishiqqina bo'lsa-da, bo'yi past bo'lib, unchalik chiroyli ham emasdi. Faqatgina ko'zlari g'alati chaqnab turardi. Buning ustiga, Arno kaptarxonani muhim ishlar vajidan tez-tez tark etib turdi, ...* [1, 296]. - Gapdagi *tez-tez* leksik ko'rsatkichi - harakatni muntazam, ko'p marotaba takrorlanishini ifodalaydi, *tark etib turdi* - takroriy va muayyan vaqt oralig'ida odat tarzida sodir bo'lgan harakatdir.

(37) *Yangi Angliya fermasida ming juftcha tulki yashaydi. Ular har yili nasl beradi, demak, har yili bahorning o'tobli kuni borki, tulki inlari oldida ana shunday voqealar sodir bo'lib turadi* [1, 5]. - Misoldagi *har yili, har bahorning o'tobli kuni* - temporal-leksik iterativ birlik bo'lib, u harakatni an'anaviy va tabiat bilan bog'liq tarzda sodir bo'lishini aks etib, *sodir bo'lib turadi* - analitik shakli har bahor odatga aylangan, takroriy harakatni voqelantirgan.

(38) *Ular [bo'rilar] shuningdek, qo'y go'shtiniyam yemaydi, ammo goho-gohida qo'ylarni ermak uchun bog'izlab turadi* [1, 144]. - Misoldagi *goho-gohida* leksik vositasi - harakatni vaqti-vaqti bilan takroran yuz berishini bildiradi. Ko'makchi fe'l vazifasidagi (*bo'g'izlab*) *turadi* fe'li qisqa muddatli, ammo odat tarzida takroran sodir bo'luvchi harakatni ifoda etgan.

(39) *Vaqti-vaqti bilan Loboning uvillagan ovozi eshilib turdi* [1, 156]. - Misolda leksik-iterativlik ma'nosi berilgan bo'lib, u *vaqti-vaqti* bilan birligi orqali o'z aksini topgan. Mazkur ko'rsatkich harakatning aniq bo'lmagan vaqt oralig'ida takroran amalga oshishini bildiradi. *Turdi* - yordamchi fe'li harakatning odatiylikni xarakterlaydi.

V. payt ravishi + -ar suffiksi:

Tahlil qilinadigan (40) misolda iterativlik - *tushlarda* payt ravishi hamda *-ar* suffiksi orqali o'z ifodasini topgan. Mazkur payt ravishi takrorlanib turuvchi, odatga aylangan ish-harakatni voqelantirgan. Shuningdek, fe'l o'zagiga qo'shib kelgan *-ar* suffiksi ham takroriylik ma'nosini kuchaytirgan. Taqqoslang:

(40) *Shu sababliyam yo'rg'a yaqin-atrofdagi tushlarda paydo bo'lib, biron xavf-xatar yo'qligiga ishonch hosil qilgachgina buloqqa suv ichgani kelardi* [1, 78].

VI. fe'l semantikasi:

Yuqorida aytib o'tganimizdek, aspektual vaziyat jumla tarkibidagi turli leksik, grammatik, kontekstual va boshqa vositalar ta'sirida yuzaga keladi. Aynan shunday aspektual vaziyat navbatdagi misollarda ifoda etilgan, ya'ni (41), (42)dagi iterativlik - fe'l semantikasi yordamida hosil bo'lgan:

(41) *Kakliklar endi qo'l uzatsa yetguday yaqin qoldi. Och-nahorlik, ov shavqidan silovsinning a'zoyi badani dag'-dag' qaltiradi* [1, 225]. - Misoldagi harakatning takroriylikni *qaltiramoq* fe'lining leksik semantikasidan bilish mumkin, chunki mazkur fe'l ko'p marta yoki ketma-ket takroriy sodir bo'luvchi harakatni bildiradi.

(42) *[Ayiq] Bir panjasini yalab, ikkinchisini idish ichida yurgizdi, shu taxlit idish to fabrikadan chiqqanday top-toza bo'lmaguncha bu jarayonni takrorlayverdi* [1, 315-316]. - Gapda leksik-iterativlikni kuzatish mumkin, chunki ayiq idishni yalab tozalash harakatini ko'p marta, takroriy bajargan va bu harakatlari umumiy tarzda *takrorlamoq* fe'li orqali o'z ifodasini topgan.

VII. leksik vosita + fe'l semantikasi:

So'nggi misolimizdagi iterativlikni yuzaga kelishida leksik vosita hamda fe'l semantikasi xizmat qilgan:

(43) *Bu yerga ko'p kunlar qatnab, tulki bolalarining qanday o'sayotganini kuzatdim* [1, 128]. - Misoldan ko'rinib turibdiki, *ko'p kunlar* - leksik birligi - harakatning bir necha marta uzluksiz takroriylikiga ishora qilgan, jumla tarkibidagi *qatnamoq* fe'li semantikasida subyektning muayyan nuqtaga borib-kelish semasi mavjud, ya'ni bunday harakat odatiylik, takroriylik xarakteriga egadir.

Qisqa qilib aytganda, yuqorida tahlil ostiga olingan barcha misollarda takroriy aspektual ma'noga ega bo'lgan harakat berilgan. Quyida ushbu takroriylik ma'nosini yuzaga keltiruvchi vositalarning umumiy tavsifini keltiramiz.

1-jadval

Iterativlik (takroriylik) ma'nosini ifodalovchi vositalarning leksik-semantik tavsifi

Leksik vosita	So'z turkumi	Aspektual vaziyat turi	Semantik tavsif / Misol
bir necha kun	Ravish birikmasi	Iterativ (epizodik)	Harakat bir necha kunda sodir bo'lgan: <i>Urush bir necha kun davom etdi.</i>
bir necha marta bir necha bor	Ravish birikmasi	Iterativ (ko'p martalik)	Harakat ko'p marta takrorlangan: <i>Bir necha marta yozdim.</i>
har gal	Ravish birikmasi	Iterativ (regulyar, har safar)	Harakat har bir vaziyatda takrorlanadi: <i>U har gal uxlab qoladi.</i>
yana	Ravish	Iterativ (anaphorik)	Harakat avval ham bo'lgan, yana sodir bo'lmoqda: <i>Yana tong otdi.</i>
hamisha	Ravish	Iterativ (doimiy)	Harakat hech to'xtamasdan takrorlanadi: <i>Yozda hamisha havo issiq bo'ladi.</i>
tez-tez	Takror ravish	Iterativ (yuqori chastotali)	Harakat juda ko'p takrorlanadi: <i>Bahorda tez-tez yomg'ir yog'adi.</i>
ko'p	Ravish	Iterativ / intensiv	Harakat kuchli takrorlanadi: <i>G'alabaga erishi sh uchun ko'p kurashdi.</i>
ba'zan	Ravish	Iterativ (noaniq)	Harakat vaqti-vaqti bilan sodir bo'ladi: <i>Ba'zan quyosh chaqnaydi.</i>
qayta-qayta	Takror ravish	Iterativ (intensiv takroriylik)	Juda ko'p marta qayta sodir bo'lgan: <i>U mo'ljalni aniq olish uchun qayta-qayta urindi.</i>

har kuni	Ravish birikmasi	Iterativ (regulyar)	Harakat har kuni sodir bo'ladi: <i>U har kuni sport bilan shug'ullanadi.</i>
ertalab	Ravish	Iterativ / vaqt ko'rsatkichi	Harakat ertalab sodir bo'ladi: <i>U ertalab darsga boradi.</i>
kechqurun	Ravish	Iterativ / vaqt ko'rsatkichi	Harakat kechqurun sodir bo'ladi: <i>Biz kechqurun sayr qilamiz.</i>
kechasi	Ravish	Iterativ / vaqt ko'rsatkichi	Harakat kechasi sodir bo'ladi: <i>Abror kechasi ishlaydi.</i>
har yili	Ravish birikmasi	Iterativ (regulyar)	Harakat har yili takrorlanadi: <i>U har yili sayohatga chiqadi.</i>
kechalari	Ravish	Iterativ (vaqt doirasida)	Harakat kechqurun muntazam sodir bo'ladi: <i>Kechalari chiroqlar yonadi.</i>
oqshomlari	Ravish	Iterativ	Harakat oqshomda takror sodir bo'ladi: <i>Oqshomlari dars tayyorlaydi.</i>
kunduzlari	Ravish	Iterativ	Harakat kunduzda takror sodir bo'ladi: <i>Oyim kunduzlari ishlaydi.</i>
har bahor / qish	Ravish birikmasi	Iterativ (fasliy regulyar)	Harakat har mavsumda sodir bo'ladi: <i>Har qishda ayiqlar uxlaydi.</i>
har tong	Ravish birikmasi	Iterativ (kunlik regulyar)	Harakat har tongda sodir bo'ladi: <i>Har tong osmonga quyosh chiqadi.</i>

Keltirilgan jadvalda o'zbek tilida takroriylik ma'nosini ifodalovchi vositalarni leksik-semantik jihatdan tavsiflash natijasida quyidagilar aniqlandi:

1. Misollar tarkibida tahlil qilingan *bir necha kun, bir necha marta (bor), har gal, tez-tez, qayta-qayta, har kuni, har yili, har bahor, har tong* leksik ko'rsatkichlari - tuzilish jihatidan ravish birikmalarini hosil qiladi.

2. *Yana, hamisha, ba'zan, ertalab, kechqurun, kechasi, kechalari, oqshomlari, kunduzlari* - ravishlari tuzilish nuqtayi nazaridan sodda shakllardir.

3. Biz tahlilga tortgan barcha vositalar shaklan xilma-hil bo'lsa-da, ammo ular ma'no va vazifasiga ko'ra o'xshashdir, chunki ularning barchasi ish-harakatning takroriy bajarilishini bildiradi.

4. Misollar tarkibidagi *turmoq* fe'li ko'makchi fe'l vazifasida qo'llanganda ish-harakatning takroriylikni ifoda etsa, shuningdek, *qaltiramoq, takrorlamoq* fe'llari o'z leksik-semantikasida muayyan harakatni qayta-qayta takrorlanish ma'nolarini mujassam qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. E. Seton-Tompson. Yovvoyi yo'rg'a (T. Murod tarjimasi). - Toshkent. 2018. - 248 b. (**Seton-Thompson, E.** *Wild Runner*. Translated by T. Murod. Tashkent, 2018. 248 p.)
2. Muminova A. O. Hozirgi zamon nemis va o'zbek tillarida yurish-harakat fe'llarining aspektual semantikasi. Filol. fan. nomz. diss. – Samarqand, 2021. – 151 b. (**Muminova, A. O.** *Aspectual Semantics of Motion Verbs in Modern German and Uzbek Languages*. Candidate of Philological Sciences dissertation. Samarkand, 2021. 151 pages.)
3. Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. – М.: ИЛИ РАН, 2002. – 736 с. (**Bondarko, A. V.** *The Theory of Meaning in the System of Functional Grammar: Based on the Material of the Russian Language*. Moscow: Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (ILI RAN), 2002. 736 pages.)
4. Лингвистический энциклопедический словарь Сов. энциклопедия - М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. - 5987 с. (*Linguistic Encyclopedic Dictionary*. Soviet Encyclopedia – Moscow: Directmedia Publishing, 2008. – 5987 p.)